

Kamila Podpłóńska

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Organicznej,
Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416, Gdańsk
e-mail: kpodplonska@gumed.edu.pl

FARMAKOLOGICZNA MODULACJA IRE1

W NOWOTWORACH I CHOROBYCH NEURODEGENERACYJNYCH:

PERSPEKTYWY TERAPEUTYCZNE

PHARMACOLOGICAL MODULATION OF IRE1 IN CANCER AND NEURODEGENERATION:

THERAPEUTIC PERSPECTIVES

The endoplasmic reticulum (ER) plays a key role in protein synthesis, folding and transport. Under pathological conditions, such as those caused by cancer and neurodegenerative diseases, misfolded proteins accumulate, compromising the ER's ability to maintain cellular homeostasis. Resulting in a toxic condition, called endoplasmic reticulum stress (ER stress), it leads to the activation of a cellular signaling pathway - the Unfolded Protein Response (UPR). As a key sensor of the UPR, the Inositol-requiring enzyme 1 (IRE1 α) protein regulates adaptation to new conditions or, in the case of irreversible ER stress, cell apoptosis.

ABSTRACT

Analysis of scientific literature highlights IRE1's multifaceted activity as a compelling therapeutic target, especially for tackling drug-resistant cancers or neurodegenerative disorders. The presence of two domains in the structure of IRE1 allows the design of a variety of molecules that could target different stages of UPR signaling. However, despite the existence of IRE1 inhibitors, their specificity lacks precision, while the presence of numerous side effects limits their clinical applicability. The complexity of this topic makes the search for new modulators a significant challenge.

This review aims to explore the role of IRE1 in regulating ER stress and its impact on the development of chronic diseases. Moreover, it presents recent advances in the pharmacological modulation of IRE1, emphasizing the potential of this pathway to modify the UPR response. Special attention is given to the necessity for continued research into developing new compounds with greater specificity and reduced toxicity profiles, paving the way for potential clinical applications in treating ER stress-related conditions.

A literature review was conducted using PubMed and Google Scholar, focusing on the most recent scientific data.

KEY WORDS: IRE1, UPR, ER stress, cancer.

STRESZCZENIE

Siateczka śródplazmatyczna (ang. Endoplasmic Reticulum, ER) pełni kluczową rolę w syntezie, fałdowaniu i transporcie białek. Występowanie w komórce warunków patologicznych prowadzi do akumulacji nieprawidłowo sfałdowanych białek, zaburzając zdolność ER do utrzymania homeostazy. Pojawiający się toksyczny stan, nazywany stresem siateczki śródplazmatycznej (ang. Endoplasmic Reticulum stress, ER stress), wpływa na aktywację komórkowego szlaku sygnałowego - odpowiedzi UPR (ang. Unfolded Protein Response). Enzym wymagający inozytolu 1 α (ang. Inositol-Requiring Enzyme 1 α , IRE1 α oznaczony tutaj jako IRE1), to białko pełniące rolę kluczowego sensora w szlaku UPR, które umożliwia precyzyjną regulację procesów adaptacyjnych komórki. W przypadku przedłużającego się, nieodwracalnego stresu siateczki śródplazmatycznej, IRE1 inicjuje mechanizmy apoptozy, zapewniając eliminację komórek niezdolnych do przywrócenia homeostazy.

Analiza literatury naukowej wskazuje, że wielokierunkowe działanie białka IRE1 czyni je atrakcyjnym celem terapeutycznym, a regulacja tej gałęzi szlaku UPR znajduje możliwości wykorzystania w terapii m.in. nowotworów opornych na konwencjonalne metody leczenia i chorób neurodegeneracyjnych. Jednakże, mimo istnienia inhibitorów IRE1, ich specyficzność

jest nadal ograniczona, zaś obecność licznych działań niepożądanych uniemożliwia zastosowanie ich w praktyce klinicznej. Napotymane trudności czynią poszukiwania nowych modulatorów istotnym wyzwaniem.

STRESZCZENIE Celem niniejszej pracy przeglądowej jest omówienie roli białka IRE1 w regulacji stresu siateczki śródplazmatycznej oraz jego wpływu na rozwój m.in. nowotworów i chorób neurodegeneracyjnych. Praca prezentuje także najnowsze osiągnięcia w zakresie farmakologicznej modulacji IRE1, podkreślając potencjał tej ścieżki modyfikacji odpowiedzi UPR. Szczególną uwagę zwraca się na potrzebę kontynuowania badań nad opracowaniem nowych związków chemicznych o wyższej specyficzności działania i niższym profilu toksyczności, które mogłyby znaleźć zastosowanie kliniczne w terapii schorzeń związanych ze stresem ER.

Przeglądu literatury dokonano przy użyciu wyszukiwarek PubMed i Google Scholar, koncentrując się na najnowszych danych naukowych.

SŁOWA KLUCZOWE: IRE1, UPR, stres siateczki śródplazmatycznej, nowotwory.

WPROWADZENIE

Siateczka śródplazmatyczna (ang. Endoplasmic Reticulum, ER) to organelum komórkowe o zróżnicowanej budowie strukturalnej, odpowiedzialne za szeroki zakres kluczowych funkcji komórkowych. Wśród nich należy wymienić biosyntezę białek sekrecyjnych i lipidów, metabolizm ksenobiotyków, a także udział w sygnalizacji wapniowej. Nawet niewielkie zmiany w stężeniu jonów lub poziomie białek wpływają na reorganizację ER. Mechanizm ten umożliwia przywrócenie homeostazy białkowej (proteostazy) w komórce. Retikulum endoplazmatyczne działa jako centrum białkowej kontroli jakości, w którym szereg chaperonów i enzymów ułatwia procesy fałdowania białek. Czynniki patologiczne takie jak deficyt składników odżywczych, hipoksja, stres oksydacyjny, niedobory jonów oraz dysfunkcje mitochondrialne prowadzą do zachwiania proteostazy, a w konsekwencji do powstawania w świetle siateczki śródplazmatycznej agregatów niesfałdowanych lub nieprawidłowo sfałdowanych białek, toksycznych dla ER. W tym stanie komórka doświadcza zjawiska nazywanego stresem siateczki śródplazmatycznej (ang. Endoplasmic Reticulum stress, ER stress). Aby zapobiegać akumulacji toksycznych kompleksów proteinowych, organella komórkowe wykształciły wielopoziomowe mechanizmy zachowania homeostazy białkowej prowadzące do adaptacji do niekorzystnych warunków lub skierowania komórki na szlak apoptozy w przypadku wystąpienia nieodwracalnych zmian (Schemat 1). W siateczce śródplazmatycznej częścią tego skomplikowanego procesu jest szlak sygnalizacyjny UPR (ang. Unfolded Protein Response), który odciąża ER regulując procesy translacji białek, wzmacnia możliwości fałdowania protein przez ER oraz mediuje odpowiedzi proapoptyczne (Hetz et al., 2015; Melo et al., 2022).

SCHEMAT 1. Wizualizacja indukcji stresu siateczki śródplazmatycznej przez czynniki patologiczne oraz aktywacja szlaku sygnalizacyjnego UPR (Biorender.com)

Prawidłowe funkcjonowanie szlaku UPR jest ściśle związane z efektywnością jego trzech kluczowych sensorów: kinazy serynowo-treoninowej związanej z ER (ang. PKR-like ER kinase, PERK), aktywującego czynnika transkrypcyjnego 6 (ang. Activating Transcription Factor 6, ATF6) oraz enzymu wymagającego inozytolu typu 1 α (ang. Inositol-Requiring Enzyme 1 alpha, IRE1 α , dalej określanego jako IRE1). Każdy z trzech sensorów pełni unikalne funkcje w odpowiedzi na stres ER. IRE1 działa wewnątrz siateczki śródplazmatycznej, natomiast ATF6 po aktywacji w ER trafia do aparatu Golgiego, gdzie podlega procesowaniu proteolitycznemu, a następnie funkcjonuje jako czynnik transkrypcyjny. Rola PERK jest bardziej złożona – aktywacja 2 czynnika inicjacji (ang. Initiation Factor 2, eIF2) i jego przemiany wpływają na redukcję syntezy protein. Obejmują one także wytworzenie kolejnego czynnika transkrypcyjnego – aktywującego czynnika transkrypcyjnego 4 (ang. Activating Transcription Factor 4, ATF4) (Schemat 2). UPR nie jest więc statycznym mechanizmem, ale tworzy szeroką i dynamiczną sieć interakcji, w której różne szlaki, takie jak IRE1 i PERK, mogą współdziałać. Najnowsze badania sugerują, że IRE1 nie tylko wpływa na aktywację, ale także pomaga utrzymać funkcję PERK podczas długotrwałego stresu ER, podkreślając elastyczność działania i możliwości adaptacyjne szlaku sygnalizacyjnego UPR (Ong et al., 2024).

IRE1 jako najbardziej ewolucyjnie zachowany u kręgowców sensor wyróżniający się szeroką dystrybucją w tkankach ludzkich, stał się istotnym celem prac badawczych eksplorujących pojęcie stresu siateczki śródplazmatycznej. Aktywacja IRE1 zachodzi głównie jako konsekwencja szeregu zmian konformacyjnych białka: autofosforylacji i powstawania struktur wyższego rzędu (oligomerów z dimerów) (Belyy et al., 2022). Sensor IRE1 składa się z dwóch kluczowych domen: luminalnej, która wykrywa stres siateczki śródplazmatycznej, oraz cytoplazmatycznej, łączącej aktywność kinazy i endorybonukleazy. Dzięki tej budowie IRE1 skutecznie przekazuje sygnały z ER do jądra komórkowego. Z tego poziomu IRE1 może dwójako regulować los komórki: adaptacyjnie poprzez niekonwencjonalny splicing mRNA czynnika transkrypcyjnego wiążącego X-box 1 (ang. X-box binding protein 1, XBP1) lub modyfikacje posttranslacyjne za pośrednictwem mechanizmu regulowanego rozpadu zależnego od IRE1 (ang. Regulated IRE1-Dependent Decay, RIDD), lub proapoptycznie aktywując kinazę N-terminalną c-Jun (ang. c-Jun N-terminal kinase, JNK) (Siwecka et al., 2021). Niniejsza praca ma na celu omówienie roli białka IRE1 w regulacji stresu siateczki śródplazmatycznej oraz przedstawienie najnowszych możliwości jego farmakologicznej modulacji min. w terapii chorób nowotworowych, neurodegeneracyjnych oraz zaburzeń metabolicznych.

SCHEMAT 2. Struktura i uproszczone szlaki aktywacyjne 3 głównych gałęzi szlaku UPR (Biorender.com)

INHIBICJA CZY AKTYWACJA?

W związku z rosnącą liczbą doniesień o udziale sensorów UPR w patogenezie chorób przewlekłych, mediatory te zaczęto postrzegać jako potencjalne cele terapeutyczne, szczególnie w kontekście nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych oraz innych patologii, zwłaszcza związanych z przewlekłym stanem zapalnym i zaburzeniami metabolicznymi. Dowody naukowe potwierdzają, że farmakologiczna modulacja szlaku UPR może prowadzić do zmian funkcjonowania na poziomie komórkowym oraz przyczyniać się do rozwoju nowych rozwiązań klinicznych (Pelizzari-Raymundo et al., 2023). W ciągu ostatnich dwóch dekad zidentyfikowano około 30 modulatorów IRE1, które stały się kluczowym elementem badań nad tym sensorem (Bartoszewska et al., 2023). Tego typu związki chemiczne, to zazwyczaj struktury małowcząsteczkowe, które mogą funkcjonować jako inhibitory lub aktywatory działania IRE1. Wyjątkowa, dwudomenowa budowa tego białka umożliwia projektowanie nowych modulatorów nakierowanych na działanie wobec kinazy lub RNA-zy, pozwalając nie tylko na uzyskanie zróżnicowanych efektów biologicznych, ale także potencjalne zastosowanie tych substancji w terapii szerokiego zakresu stanów chorobowych.

IRE1 W CHOROBAH PRZEWLEKŁYCH

Rola szlaku UPR w patogenezie chorób przewlekłych została dowiedziona w licznych badaniach. Szczególnie istotny wpływ w kształtowaniu chronicznych zapaleń i zaburzeń komórkowych, będących podstawą rozwoju szeregu patologii, przypisuje się osi IRE1-XBP1 (Riaz et al., 2020). W kontekście zapaleń, niedawne badania na modelach mysich potwierdzają, że IRE1 funkcjonuje jako kluczowy czujnik i propagator zapalnej lipolizy w adipocytach, odróżniający sygnały zapalne od tradycyjnych mechanizmów lipolizy (np. adrenergicznych). Jego wyjątkowy udział w regulacji poziomów NF- κ B i IL-6 wskazuje na potencjał terapeutyczny w leczeniu chorób metabolicznych i zapalnych, zwłaszcza otyłości (Foley et al., 2021; Andres et al., 2024). Potwierdzają to badania, w których aktywator IRE1-IXA4 łagodził zaburzenia metaboliczne wywołane otyłością (Madhavan et al., 2022). Zaobserwowano również, że szlaki PERK oraz IRE1 wykazują zwiększoną aktywację w błonie śluzowej jelita grubego pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (Rodrigues et al., 2022). Wielokierunkową funkcjonalność IRE1 potęguje fakt, że sensor ten posiada szeroki zestaw interakcji molekularnych i wykazuje inne role w komórce poza klasycznym UPR, co może wyjaśniać jego wpływ na patogenezę chorób sercowo naczyniowych (Moszyńska et al., 2020; Fu and Doroudgar, 2022; Marek-Iannucci et al., 2022) oraz chorób nerek (Liang, et al., 2022; Liang et al., 2022).

Szczególnie istotną rolę IRE1 wykazano w chorobach nowotworowych. IRE1 na poziomie molekularnym wydaje się niezbędny do powstawania zjawiska tzw. rywalizacji komórkowej, w którym sąsiednie komórki aktywnie eliminują twory onkogenne (Zheng et al., 2023). Nasiloną aktywacją szlaku UPR, a szczególnie enzymu IRE1, może także odgrywać kluczową rolę w patogenezie raka jelita grubego (ang. colorectal cancer, CRC). W obliczu narastającego zjawiska oporności komórek nowotworowych na chemioterapię, zespoły badawcze podejmują kolejne próby uwrażliwienia komórek na leczenie. Ostatnie badania na myszach, które traktowano 5-fluorouracylem i inhibitorem RNA-zy IRE1 - 4 μ 8C - w terapii skojarzonej, wykazały zwiększenie odpowiedzi na lek nawet o 40-60%, a także znaczące zahamowanie wzrostu guza CRC w porównaniu z monoterapią (Abbasi et al., 2023).

Wzajemne oddziaływanie różnych gałęzi UPR wydaje się kluczowe dla adaptacji komórek nowotworowych do niekorzystnego środowiska. IRE1 i ATF6 współdziałają w utrzymaniu homeostazy ER w komórkach raka jelita grubego. Gdy oba sensory są poddane dezaktywacji, komórki nowotworowe tracą zdolność do kompensacji stresu ER, co wpływa na spowolnienie wzrostu guza. Liczne badania potwierdzają możliwość wykorzystania kombinowanych terapii celujących w różne elementy szlaku UPR, które mogą osiągnąć sukces terapeutyczny (Jin et al., 2023). W przypadku nowotworów, lista patologii, których rozwój może zależeć od funkcjonowania IRE1, wciąż się rozszerza. Nadmierna aktywacja tej gałęzi UPR potęguje złośliwość i zapewnia gorszą przeżywalność pacjentów z luminalnym rakiem piersi typu B (Zhang et al., 2020). Sensor może być także obiecującym celem w terapiach skierowanych przeciwko mięsakowi komórek prążkowanych (ang. Rhabdomyosarcoma) (McCarthy et al., 2020) oraz guzom charakteryzującym się mutacjami w genie BRCA1 (Hromas et al., 2022). IRE1 jest ponadto zaangażowane w rozwój nowotworów hematologicznych, min. szpiczaka mnogiego (ang. multiple myeloma, MM). Quwaider i inni w swojej analizie bioinformatycznej wskazu-

ją na dużą ilość substratowego mRNA RNAzy IRE1 w komórkach szpiczaka mnogiego, demonstrując istotność IRE1 w regulacji kluczowych białek w MM odpowiadających za jego przeżycie i proliferację (Quwaider et al., 2022). Istnieją także przesłanki udziału IRE1 w patogenezie innych schorzeń układu krwiotwórczego, czego dowodzą min. badania przeprowadzone na linii ludzkiej białaczki mastocytowej (Ahmed et al., 2024), czy też w modelu ostrej białaczki szpikowej, w której umiarkowana ekspresja XBP1s uwrażliwiała komórki na leczenie chemioterapeutykami (Philippe et al., 2024). Rola IRE1 w progresji chorób onkologicznych charakteryzuje się bez wątpienia wysoką złożonością i może ściśle zależeć od typu nowotworu. Niejednoznaczny wpływ IRE1 wykazali chociażby Flores-Santibañez i inni, przeprowadzając badania na komórkach dendrytycznych. Wskazują one na to, że aktywacja szlaku IRE1/XBP1s nie ma istotnego wpływu na promowanie wzrostu nowotworu ani immunosupresji w modelach czerniaka i raka jelita grubego (Flores-Santibañez et al., 2023).

Szereg badań dowodzi immunomodulacyjnych właściwości białka IRE1, wskazując na jego znaczącą rolę w mediacji zakażeń wirusowych i reakcji zapalnych. Wydajne funkcjonowanie osi IRE1/XBP1 jest kluczowe podczas rozwoju adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej, szczególnie tej związanej z komórkami NK (ang. Natural Killer Cells, „Naturalni Zabójcy”). Jest to wyjątkowo istotne w procesie rozpoznawania infekcji wirusowych, gdy w krytycznym momencie formowania obrony immunologicznej obserwuje się wzmożoną proliferację komórek NK (Vetters et al., 2023). IRE1 łącznie jest z rozwojem zakażeń flawiwirusami - przenoszonymi przez kleszcze patogenami powodującymi stany chorobowe związane z występowaniem szeregu poważnych komplikacji neurologicznych (Breitkopf et al., 2021), czy też zakażeń enterowirusami, w których obserwuje się inaktywację osi IRE1-XBP1 (Shishova et al., 2022). Aktywacja IRE1 mediuje również procesy replikacji wirusów z grupy pokswirusów (Tan et al., 2023), do której należy chociażby wirus ospy małej. Wpływ na komórki układu immunologicznego widoczny jest nie tylko w zakażeniach wirusowych. Badania wskazują na powiązanie IRE1 z regulacją wewnątrzsiateczkowego stężenia wapnia i proteostazy w komórkach limfocytów T i mięśni (Carreras-Sureda et al., 2023). W związku z przesłankami o wpływie na występowanie zaburzeń gospodarki wapniowej niektóre zespoły badawcze wskazują nawet na udział IRE1 w regulacji mechanizmów związanych z rozwojem osteoporozy (Dong et al., 2022).

Aby lepiej zobrazować potencjał wykorzystania IRE1 w rozwoju nowoczesnych terapii warto przyrzeć się jego roli w ośrodkowym układzie nerwowym. IRE1 promuje inwazyjny charakter, angiogenezę oraz infiltrację przez makrofagi w rozwoju najbardziej agresywnego, pierwotnego nowotworu mózgu – glejaka. Najnowsze doniesienia dowodzą istnienia nowej, prozapalnej osi IRE1/UBE2D3 o właściwościach immunomodulacyjnych dla tego nowotworu (Obacz et al., 2024). Starzejące się społeczeństwo coraz częściej boryka się z problemem chorób neurodegeneracyjnych. Już wcześniejsze doniesienia naukowe potwierdzały, że IRE1 funkcjonuje jako znaczący element w patogenezie choroby Parkinsona (Hoozemans et al., 2007; Sado et al., 2009). Niemniej to najnowsze badania wskazują na prawdziwy potencjał tego szlaku, który uwikłany jest m.in. w proces indukowanej przez IRE1 autofagii neuronów w odpowiedzi na stres ER (Yan et al., 2019), a także powiązanie wspomagającej terapię tego schorzenia akupunktury z aktywacją osi IRE1/XBP1 (Wang et al., 2024). Dodatkowo, IRE1 wpływa na ograniczenie toksyczności β -amyloidu w modelu choroby Alzheimera, co podkreśla jego rolę w utrzymaniu homeostazy białek w neuronach (Li et al., 2024). Inną formą otępienia, w rozwoju której istotną rolę przypisuje się IRE1, jest choroba Huntingtona. Niektóre badania dowodzą, że modulacja działania tego sensora może mieć istotne znaczenie w zapobieganiu tworzeniu niebezpiecznych agregatów białka huntingtyny, odpowiedzialnego za postępowanie choroby (Bae et al., 2022; Das et al., 2023).

TERAPIA NOWEJ GENERACJI

Różnorodność struktur chemicznych związków wpływających na aktywność IRE1, których przykłady pokazano na Rycinie 1, wskazuje na dynamiczny postęp w poszukiwaniu nowych modulatorów, podobnie jak zwiększająca się liczba doniesień dotycząca ich badań przedklinicznych. Sukces w eksperymentach wykorzystujących szczurzy model glejaka wykazał inhibitor kinazy IRE1, Z4P, który hamował wzrost nowotworu, a podawany wspólnie z temozolomidem zapobiegał jego nawrotom (Pelizzari-Raymundo et al., 2023). G-5758 ujawnił natomiast satysfakcjonujące efekty hamujące rozwój choroby w modelach szpiczaka mnogiego (Braun et al., 2024). Nie można także pominąć wstępnej oceny skuteczności działania inhibitora IRE1, ORIN1001, który aktualnie znajduje się w fazach 1 i 2 badań klinicznych. Testowany u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi poddanymi intensywnemu leczeniu, zarówno w monoterapii, jak i w sko-

jarzeniu z Abraxane u pacjentów z rakiem piersi, demonstruje tolerancję przyjętego dawkowania, a pierwsze efekty działania są łączone z progresją choroby lub jej stabilizacją (Rimawi et al., 2023). Dynamiczny rozwój technologii oraz wiedzy związanej z modulacją IRE1 znajdują potwierdzenie również w ochronie patentowej, która w tym roku objęła odkrycie kolejnych inhibitorów aktywności IRE1, oznaczonych jako IRE1 α -IN-1 i 2 (et al., 2024). 김지숙

SCHEMAT 3. Struktury chemiczne przykładowych, najnowszych modulatorów aktywności IRE1

OGRANICZENIA I WYZWANIA MODULACJI SZLAKU UPR

Mimo obiecujących osiągnięć oraz wielu lat badań i eksperymentów nad funkcjami IRE1, w zastosowaniu klinicznym znajduje się obecnie zaledwie jeden związek uznawany jednocześnie za inhibitor IRE1 – sunitynib. To farmaceutyk koncernu Pfizer, pierwotnie opracowany jako inhibitor kinaz tyrozynowych typu 1, głównie VEGFR (ang. vascular endothelial growth factor receptor) i PDGFR (ang. platelet-derived growth factor receptor). Przykład sunitynibu świetnie dowodzi, że rozpoznawanie dodatkowych zastosowań produktów farmaceutycznych już wprowadzonych do użytku klinicznego jest potrzebne i może przynosić wymierne korzyści.

Ocena funkcjonalności dostępnych na rynku modulatorów IRE1 jest wyjątkowo trudna przede wszystkim ze względu na modelowe ograniczenia przeprowadzanych badań - większość danych pochodzi z badań *in vitro* lub *in vivo* na modelach zwierzęcych (Tabela 1). Z uwagi na złożoność chorób przewlekłych u ludzi, bezpośrednie przeniesienie tych wyników na człowieka jest więc obciążone wysokim ryzykiem. Istniejące modulatory IRE1, mimo osiągania zadowalających rezultatów w badaniach przedklinicznych, nie powielają tych efektów w badaniach klinicznych. Weryfikacja wspomnianych efektów jest szczególnie utrudniona, ponieważ dla modulatorów IRE1 praktycznie brak danych klinicznych. Zmienna farmakodynamika związków, niewystarczająca precyzja i specyficzność molekuł, problemy z rozpoznaniem dokładnych mechanizmów komórkowych oraz cytotoksyczność wobec zdrowych komórek przyczyniają się do występowania niekorzystnych działań niepożądanych. Wśród nich można wymienić apoptozę zdrowych komórek, zaburzenia metabolizmu wątroby lub pojawienie się problemów z funkcjonowaniem układu immunologicznego (Raymundo et al., 2020). Niestety większość dostępnych związków nie działa wyłącznie na IRE1. Brak precyzyjnych modulatorów pozostaje istotnym wyzwaniem na gruncie klinicznym. Na utrudnione wchłanianie i dystrybucję badanych związków w organizmie wpływają dodatkowo ograniczenia związane z ich rozpuszczalnością. Znane inhibitory IRE1 charakteryzują się słabą rozpuszczalnością w wodzie oraz/lub niskim współczynnikiem przenikania przez błony biologiczne. Wprowadzenie udoskonaleń strukturalnych istniejących modulatorów IRE1 wydaje się nieuniknione, szczególnie w kontekście projektowania molekuł o wysokiej zdolności przenikania bariery krew-mózg oraz efektywnej penetracji tkankowej.

Z tych powodów koniecznym staje się rozpatrzenie wad i zalet wielokierunkowości działania regulatorów IRE1 – zarówno w kwestii wielopoziomowego wykorzystania ich funkcjonalności w terapii chorób,

ale i wpływ na wystąpienie niezamierzonych działań ubocznych. W przyszłości konieczna jest organizacja wielośrodkowych badań klinicznych, które ocenią bezpieczeństwo i skuteczność zastosowania modulacji farmakologicznej IRE1 u pacjentów, także pod kątem personalizacji terapii z uwagi na heterogenność chorób. Kluczowe jest zastosowanie zintegrowanego podejścia, które uwzględni nie tylko projektowanie struktur o wysokiej selektywności wobec IRE1, ale które skupi się także na praktycznym aspekcie zmiany parametrów farmakokinetycznych związków.

TABELA 1. Porównanie skuteczności działania różnych inhibitorów IRE1 w konkretnych modelach chorobowych

Inhibitor/ Modulator	Typ badań	Model choroby	Efekt działania	Źródło (autor, rok)
4 μ 8C	model zwierzęcy <i>in vivo</i>	nowotwór jelita grubego	w terapii skojarzonej zwiększenie odpowiedzi na lek oraz zahamowanie wzrostu guza CRC	Abbasi <i>et al.</i> , 2023
Z4P	model zwierzęcy <i>in vivo</i>	glejak	spowolnienie wzrostu guza, w terapii łączonej zapobiega nawrotom choroby	Pelizzari-Raymundo <i>et al.</i> , 2023
G-5758	<i>in vitro</i> oraz model zwierzęcy <i>in vivo</i>	szpiczak mnogi	dobra tolerancja związku, osiągnięcie zadowalających cech farmakodynamicznych	Braun <i>et al.</i> , 2024
ORIN1001	badania kliniczne 1 i 2 fazy	szeroka grupa nowotworów	dobra tolerancja związku, progresja choroby lub jej stabilizacja dla guzów litych	Rimawi <i>et al.</i> , 2023

WNIOSKI - STRATEGIE BADAWCZE PRZYSZŁOŚCI

Poza podejściem bazującym na modernizacji istniejących modulatorów IRE1, można wyróżnić kilka innych dróg, prowadzących do opracowania skutecznych terapii opartych na aktywacji bądź inhibicji IRE1. Jedną z takich strategii jest opracowanie nowych grup związków chemicznych, które mogą dopasowywać się do receptorów komórkowych IRE1 i wpływać na jego funkcje. Ta droga jest wyjątkowo interesująca nie tylko ze względu na możliwość bazowania na osiągnięciach wcześniej odkrytych modulatorów, ale także ze względu na postępujący rozwój nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji, które z sukcesem mogą stanowić wartościową pomoc w projektowaniu nowych molekuł, szczególnie na poziomie szacowania ich dopasowania molekularnego *in silico*. W kontekście badań przedklinicznych, zwłaszcza z wykorzystaniem tzw. machine learning, należy wspomnieć o istotnej kwestii dzielenia się ze środowiskiem naukowym negatywnymi wynikami eksperymentów. Analiza działań niepożądanych jest konieczna w dalszej ewaluacji modulatorów IRE1 oraz może wносить ważne informacje do dyskusji naukowej. Niezbędny jest także rozwój wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania szlaku UPR i jego sensorów, aby nie tylko jasno określić cele komórkowe działania trzech głównych białek, ale także móc przewidzieć występowanie potencjalnych dzia-

łań niepożądanym. Kluczowe jest szczegółowe zrozumienie udziału IRE1 w patogenezie chorób przewlekłych oraz jego powiązań z innymi szlakami komórkowymi. Jest to związane z weryfikacją czułych punktów modulacji IRE1, w celu wyłonienia strategii terapeutycznych, które w przyszłości mogą zapewnić największą skuteczność z zastosowaniem związków modulujących jego aktywność.

LITERATURA

Abbasi, S. et al. (2023) 'Inhibition of IRE1 RNase activity modulates tumor cell progression and enhances the response to chemotherapy in colorectal cancer', *Medical Oncology*, 40(9), p. 247. doi: 10.1007/s12032-023-02105-7.

Ahmed, N. et al. (2024) 'TurboID-Based IRE1 Interactome Reveals Participants of the Endoplasmic Reticulum-Associated Protein Degradation Machinery in the Human Mast Cell Leukemia Cell Line HMC-1.2', *Cells*, 13(9), p. 747. doi: 10.3390/cells13090747.

Andres, M. et al. (2024) 'Insulin-degrading enzyme inhibition increases the unfolded protein response and favours lipid accumulation in the liver', *British Journal of Pharmacology*, 181(19), pp. 3610–3626. doi: 10.1111/bph.16436.

Bae, D. et al. (2022) 'Regulation of Blos1 by IRE1 prevents the accumulation of Huntingtin protein aggregates', *Molecular Biology of the Cell*, 33(13), p. ar125. doi: 10.1091/mbc.E22-07-0281.

Bartoszewska, S. et al. (2023) 'Dual RNase activity of IRE1 as a target for anticancer therapies', *Journal of Cell Communication and Signaling*, 17(4), p. 1145. doi: 10.1007/s12079-023-00784-5.

Belyy, V. et al. (2022) 'Endoplasmic reticulum stress activates human IRE1 α through reversible assembly of inactive dimers into small oligomers', *eLife*, 11, p. e74342. doi: 10.7554/eLife.74342.

Braun, M.-G. et al. (2024) 'Discovery of Potent, Selective, and Orally Available IRE1 α Inhibitors Demonstrating Comparable PD Modulation to IRE1 Knockdown in a Multiple Myeloma Model', *Journal of Medicinal Chemistry*, 67(11), pp. 8708–8729. doi: 10.1021/acs.jmedchem.3c02425.

Breitkopf, V. J. M. et al. (2021) 'IRE1-Mediated Unfolded Protein Response Promotes the Replication of Tick-Borne Flaviviruses in a Virus and Cell-Type Dependent Manner', *Viruses*, 13(11), p. 2164. doi: 10.3390/v13112164.

Carreras-Sureda, A. et al. (2023) 'The ER stress sensor IRE1 interacts with STIM1 to promote store-operated calcium entry, T cell activation, and muscular differentiation', *Cell Reports*, 42(12), p. 113540. doi: 10.1016/j.celrep.2023.113540.

Das, E., Sahu, K. K. and Roy, I. (2023) 'The functional role of Ire1 in regulating autophagy and proteasomal degradation under prolonged proteotoxic stress', *The FEBS Journal*, 290(12), pp. 3270–3289. doi: 10.1111/febs.16747.

Dong, Y. et al. (2022) 'Blocking the cytohesin-2/ARF1 axis by SecinH3 ameliorates osteoclast-induced bone loss via attenuating JNK-mediated IRE1 endoribonuclease activity', *Pharmacological Research*, 185, p. 106513. doi: 10.1016/j.phrs.2022.106513.

Flores-Santibañez, F. et al. (2023) 'Nuanced role for dendritic cell intrinsic IRE1 RNase in the regulation of antitumor adaptive immunity', *Frontiers in Immunology*, 14, p. 1209588. doi: 10.3389/fimmu.2023.1209588.

Foley, K. P. et al. (2021) 'Inflammation promotes adipocyte lipolysis *via* IRE1 kinase', *The Journal of Biological Chemistry*, 296, p. 100440. doi: 10.1016/j.jbc.2021.100440.

- Fu, F. and Doroudgar, S. (2022) 'IRE1/XBP1 and endoplasmic reticulum signaling - from basic to translational research for cardiovascular disease', *Current Opinion in Physiology*, 28, p. 100552. doi: 10.1016/j.cophys.2022.100552.
- Hetz, C., Chevet, E. and Oakes, S. A. (2015) 'Proteostasis control by the unfolded protein response', *Nature Cell Biology*, 17(7), pp. 829–838. doi: 10.1038/ncb3184.
- Hoozemans, J. J. M. et al. (2007) 'Activation of the unfolded protein response in Parkinson's disease', *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 354(3), pp. 707–711. doi: 10.1016/j.bbrc.2007.01.043.
- Hromas, R. et al. (2022) 'BRCA1 mediates protein homeostasis through the ubiquitination of PERK and IRE1', *iScience*, 25(12), p. 105626. doi: 10.1016/j.isci.2022.105626.
- Jin, S. et al. (2023) 'Loss of ATF6 α in a human carcinoma cell line is compensated not by its paralogue ATF6 β but by sustained activation of the IRE1 and PERK arms for tumor growth in nude mice', *Molecular Biology of the Cell*, 34(3), p. ar20. doi: 10.1091/mbc.E22-07-0292.
- Li, Y. et al. (2024) 'RACK1 and IRE1 participate in the translational quality control of amyloid precursor protein in *Drosophila* models of Alzheimer's disease', *The Journal of Biological Chemistry*, 300(3), p. 105719. doi: 10.1016/j.jbc.2024.105719.
- Liang, Y. et al. (2022) 'Inhibition of the IRE1/JNK pathway in renal tubular epithelial cells attenuates ferroptosis in acute kidney injury', *Frontiers in Pharmacology*, 13, p. 927641. doi: 10.3389/fphar.2022.927641.
- Liang, Y. et al. (2022) 'The IRE1/JNK signaling pathway regulates inflammation cytokines and production of glomerular extracellular matrix in the acute kidney injury to chronic kidney disease transition', *Molecular Biology Reports*, 49(8), pp. 7709–7718. doi: 10.1007/s11033-022-07588-7.
- Madhavan, A. et al. (2022) 'Pharmacologic IRE1/XBP1s activation promotes systemic adaptive remodeling in obesity', *Nature Communications*, 13(1), p. 608. doi: 10.1038/s41467-022-28271-2.
- Marek-Iannucci, S. et al. (2022) 'Targeting IRE1 endoribonuclease activity alleviates cardiovascular lesions in a murine model of Kawasaki disease vasculitis', *JCI Insight*, 7(6), p. e157203. doi: 10.1172/jci.insight.157203.
- McCarthy, N. et al. (2020) 'The IRE1 and PERK arms of the unfolded protein response promote survival of rhabdomyosarcoma cells', *Cancer Letters*, 490, pp. 76–88. doi: 10.1016/j.canlet.2020.07.009.
- Melo, E. P. et al. (2022) 'Stress-induced protein disaggregation in the endoplasmic reticulum catalysed by BiP', *Nature Communications*, 13(1), p. 2501. doi: 10.1038/s41467-022-30238-2.
- Moszyńska, A., Collawn, J. F. and Bartoszewski, R. (2020) 'IRE1 Endoribonuclease Activity Modulates Hypoxic HIF-1 α Signaling in Human Endothelial Cells', *Biomolecules*, 10(6), p. 895. doi: 10.3390/biom10060895.
- Obacz, J. et al. (2024) 'IRE1 endoribonuclease signaling promotes myeloid cell infiltration in glioblastoma', *Neuro-Oncology*, 26(5), pp. 858–871. doi: 10.1093/neuonc/noad256.
- Ong, G. et al. (2024) 'IRE1 signaling increases PERK expression during chronic ER stress', *Cell Death & Disease*, 15(4), p. 276. doi: 10.1038/s41419-024-06663-0.
- Pelizzari-Raymundo, D. et al. (2023) 'A novel IRE1 kinase inhibitor for adjuvant glioblastoma treatment', *iScience*, 26(5), p. 106687. doi: 10.1016/j.isci.2023.106687.

- Philippe, C. et al. (2024) 'Pivotal role of the endoplasmic reticulum stress-related XBP1s/miR-22/SIRT1 axis in acute myeloid leukemia apoptosis and response to chemotherapy', *Leukemia*, 38(8), pp. 1764–1776. doi: 10.1038/s41375-024-02321-8.
- Quwaider, D. et al. (2022) 'RNA sequencing identifies novel regulated IRE1-dependent decay targets that affect multiple myeloma survival and proliferation', *Experimental Hematology & Oncology*, 11(1), p. 18. doi: 10.1186/s40164-022-00271-4.
- Raymundo, D. P. et al. (2020) 'Pharmacological Targeting of IRE1 in Cancer', *Trends in Cancer*, 6(12), pp. 1018–1030. doi: 10.1016/j.trecan.2020.07.006.
- Riaz, T. A. et al. (2020) 'Role of Endoplasmic Reticulum Stress Sensor IRE1 α in Cellular Physiology, Calcium, ROS Signaling, and Metaflammation', *Cells*, 9(5), p. 1160. doi: 10.3390/cells9051160.
- Rimawi, M. F. et al. (2023) 'Early efficacy evaluation of ORIN1001, a first in class IRE1 alpha inhibitor, in advanced solid tumors.', *Journal of Clinical Oncology*, 41(16_suppl), pp. 1092–1092. doi: 10.1200/JCO.2023.41.16_suppl.1092.
- Rodrigues, B. L. et al. (2022) 'Endoplasmic Reticulum Stress in Colonic Mucosa of Ulcerative Colitis Patients Is Mediated by PERK and IRE1 Pathway Activation', *Mediators of Inflammation*, 2022, p. 6049500. doi: 10.1155/2022/6049500.
- Sado, M. et al. (2009) 'Protective effect against Parkinson's disease-related insults through the activation of XBP1', *Brain Research*, 1257, pp. 16–24. doi: 10.1016/j.brainres.2008.11.104.
- Shishova, A. et al. (2022) 'Enteroviruses Manipulate the Unfolded Protein Response through Multifaceted Deregulation of the Ire1-Xbp1 Pathway', *Viruses*, 14(11), p. 2486. doi: 10.3390/v14112486.
- Siwecka, N. et al. (2021) 'The Structure, Activation and Signaling of IRE1 and Its Role in Determining Cell Fate', *Biomedicines*, 9(2), p. 156. doi: 10.3390/biomedicines9020156.
- Tan, J. et al. (2023) 'Emerging evidence for poxvirus-mediated unfolded protein response: Lumpy skin disease virus maintains self-replication by activating PERK and IRE1 signaling', *The FASEB Journal*, 37(5), p. e22902. doi: 10.1096/fj.202300028R.
- Vetters, J. et al. (2023) 'Canonical IRE1 function needed to sustain vigorous natural killer cell proliferation during viral infection', *iScience*, 26(12), p. 108570. doi: 10.1016/j.isci.2023.108570.
- Wang, Z. et al. (2024) 'Acupuncture activates IRE1/XBP1 endoplasmic reticulum stress pathway in Parkinson's disease model rats', *Behavioural Brain Research*, 462, p. 114871. doi: 10.1016/j.bbr.2024.114871.
- Yan, C. et al. (2019) 'IRE1 promotes neurodegeneration through autophagy-dependent neuron death in the Drosophila model of Parkinson's disease', *Cell Death & Disease*, 10(11), pp. 1–15. doi: 10.1038/s41419-019-2039-6.
- Zhang, K. et al. (2020) 'The UPR Transducer IRE1 Promotes Breast Cancer Malignancy by Degrading Tumor Suppressor microRNAs', *iScience*, 23(9), p. 101503. doi: 10.1016/j.isci.2020.101503.
- Zheng, J. et al. (2023) 'Differential Ire1 determines loser cell fate in tumor-suppressive cell competition', *Cell Reports*, 42(11), p. 113303. doi: 10.1016/j.celrep.2023.113303.
- 김지숙 et al. (2024) '신규한 삼환식 헤테로고리 카바알데히드 화합물 및 이를 포함하는 IRE1 α 저해를 위한 약학적 조성물', Patent WO2024072110A1.

§ Praca wpłynęła do redakcji: 07.01.2025r.
Zrecenzowano: 11.08.2025r.
Przyjęto do druku: 29.08.2025r.